

Народна скупштина
Републике Србије

Министарство здравља
Републике Србије

ПОКРОВИТЕЛИ

TASES

2024

1st INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TRAUMATOLOGY ASSOCIATION OF SOUTHEAST SERBIA

Niš, 21st -24th March 2024.

1. MEĐUNARODNI KONGRES TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE JUGOISTOČNE SRBIJE

NIŠ 21- 24. mart 2024.

Više informacija na
www.fajis.org

Tehnički organizatori
EASY TRAVEL & EVENTS doo

T: 069 3292552, E: kongres@easytravel.rs

Predsedništvo i članovi odbora Prvog Kongresa TAJIS

Predsednik Kongresa

Prof. dr Ivan Micić

Predsednik naučnog odbora

Mr. dr Saša Karaleić

Predsednik organizacionog odbora

Dr Miomir Kačarević

Doc. dr Predrag Stojiljković

Članovi naučnog odbora

Mr. dr Saša Karalejić

- Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Niš

Prof. dr Radmila Matijević

- Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Vojvodine, Novi Sad
- Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Miroslav Milankov

- Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Nobuyuki Yamamoto

- Medicinski fakultet Univerziteta Tohoku u Sendaju, Japan

Dr Erica Kholinne, MD, PhD

- Bolnica Sent Karolus Univerziteta Trisakti u Džakarti, Indonezija

Dr Iman Widya Aminata

- Nacionalna opšta bolnica "Fatmawati" Džakarta, Indonezija

Prof. dr Knut Beitzel

- Klinika "ATOS Orthopark" Keln, Nemačka
- Medicinski fakultet Tehničkog Univerziteta u Minhenu

Prof. dr Kyung-Hwan Koh

- Asan Medicinski Centar Seul, Južna Koreja

Prof. dr Frank Martetschläger

- Klinika ATOS Minhen, Nemačka
- Medicinski fakultet Tehničkog Univerziteta u Minhenu

Članovi organizacionog odbora

Doc. dr Darko Laketić

Mr. dr Goran Vidić

Dr Slobodan Milenković

Dr Nebojša Jovanović

Dr Ivan Đorđević

Dr Miodrag Jovanović

Dr Boris Ravanić

Dr Ivica Rakić

Dr Predrag Pavlović

Dr Saša Stojanović

Dr Vladimir Jovanović

Dr sc. med. Igor Kostić

Prof. dr Marko Mladenović

Dr Katarina Kutlešić Stojanović

Dr Tamara Ćirić

Dr Ivan Golubović

Dr Goran Stojiljković

Dr Srđan Vasković

Dr Ivan Stanković

Dr sc. med. Asen Veličkov

Dr Mladen Stojanović

Dr Miloš Nagorni

- Galerija
- Kongres
- Program
- Kontakt

ZBORNİK SAŽETAKA

1. MEĐUNARODNI KONGRES TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE JUGOISTOČNE SRBIJE

Odlukom zdravstvenog saveta Republike Srbije
od 11.03.2024. godine Kongres je akreditovan
pod brojem 153-02-94/2024-01, evidencioni broj A-1-23/24

TRETMAN DISTALNIH KOMINUTIVNIH PRELOMA POTKOLENICE ILIZAROVljeVOM TEHNIKOM

Autori: Lalić Ivica ¹, Harhaji Vladimir ¹, Dulić Oliver ^{2,3}, Rašović Predrag ^{2,3},
Nataša Janjić ^{2,3}, Božović Aleksandar ⁴

¹ Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

² Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

³ Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

⁴ Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica, KBC Kosovska Mitrovica, Odeljenje hirurgije, Kosovska Mitrovica, Srbija

APSTRAKT

Uvod. Visokoenergetski prelomi distalne tibije odlikuju se velikom kominucijom i obimnim lezijama okolnih mekih tkiva. Rizik od stvaranja komplikacija tokom lečenja je visok.

Cilj rada: je da analizira dobijene koštane i funkcionalne rezultate lečenja višekomadnih preloma distalne potkolenice i poredi ih sa ostalim, lečenih istim ili sličnim metodama.

Materijali i Metode. U našu prospektivnu opservacionu studiju bio je uključen 41 pacijent. Kliničke karakteristike pacijenata praćene su uz pomoć: Gustillo-Anderson, Checketts-Otterburns i AO/OTA klasifikacije. Procena koštanog srastanja vršena je uz pomoć ASAMI protokola. Funkcionalni rezultati lečenja prikazivani su pomoću modifikovanog Karlstrom-Olerud bodovnog sistema. Vreme analize i praćenja iznosilo je 18 meseci .

Rezultati. Radiografskim i kliničkim parametrima zabeležili smo potpuno srastanje kod svih preloma. U grupi intraartikularnih preloma 43B cirkularni fiksator je odstranjen nakon 16 nedelja (opseg 13- 31), dok je kod onih sa tipom preloma 43C odstranjen nakon 18 nedelja (opseg 13-29). ASAMI procena koštanog srastanja dala nam je: 31 (75%) odličnih, 76(15%) dobrih, 3 (8%) zadovoljavajućih i 1 (2%) loših rezultata. Funkcionalni rezultati oporavka primenom modifikovanog Karlstrom-Olerud bodovnog sistema u tri perioda praćenja dao nam je nakon 6 meseci srednju vrednost od 24,7 što predstavlja oporavak. Rezultati nakon 12 meseci od operacije daju srednju vrednost od 27,6 što predstavlja zadovoljavajući oporavak dok je na poslednjem merenju u 18 mesecu ta vrednost iznosila 29,5 što nam je ukazivalo na dobar funkcionalni oporavak.

Zaključak. Primenjen IlizarovljeV tretman višekomadnih preloma distalne golenjače dao nam je dobre krajnje koštane i funkcionalne rezultate sa minimalnim komplikacijama i doprineo boljem kvalitetu života ispitanika.

Ključne reči: Ilizarov metod, prelomi donjeg okrajka golenjače, višekomadni prelomi, ASAMI klasifikacija

ILIZAROV TECHNIQUE IN COMMUNUTED DISTAL TIBIA FRACTURES TREATMENT

Authors: Lalić Ivica ¹, Harhaji Vladimir ¹, Dulić Oliver ^{2,3}, Rašović Predrag ^{2,3}, Janjić Nataša ^{2,3}, Božović Aleksandar ⁴

¹University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Pharmacy, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

²University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia

³ Clinical Center of Vojvodina, Clinic for Orthopedic Surgery and Traumatology, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

⁴Faculty of Medicine, University of Priština in Kosovska Mitrovica, Serbia. Surgery Clinic, Department of Orthopedics and Traumatology, Clinical Hospital Center Kosovska Mitrovica, Serbia

SUMMARY

Introduction: High-energy distal tibia fractures are characterized by great comminution and extensive lesions of surrounding soft tissues. The risk of developing complications during treatment is high. Applying Ilizarov's technique reduces risk of complications significantly, and provides us with good final treatment results.

The aim of the work: is to analyze the obtained bone and functional results of the treatment of comminuted distal tibia fractures and compare them with others, treated with the same or similar methods.

Materials and Methods: In our prospective observation study were included 41 patients. Clinical characteristics were evaluated during: Gustillo-Anderson, Checketts-Otterburns and AO/OTA classification. The ASAMI protocol used to assess bone union. Functional treatment results were represented using modified Karlström-Ollerud scoring system. Analysis and monitoring time (follow up) was 18 months.

Results: Using radiographic and clinical parameters, we had recorded complete healing in all fractures. In intra-articular fractures group 43B, circular fixator was removed after 16 weeks (range 13-31), while in fracture type 43C group, it was removed after 18 weeks (range 13-29). The ASAMI evaluation of bone healing showed: 31 (75%) excellent, 76 (15%) good, 3 (8%) satisfactory, and 1 (2%) poor results. Functional recovery results present after 6 months showed us mean value of 24.7 using modified Karlström-Ollerud scoring system in three follow-up periods, which represents recovery. Results present 12 months after surgery showed mean value of 27.6, representing satisfactory recovery, while during last parameter measurement performed after 18 months, the value was 29.5, which indicates good functional recovery.

Conclusion: Transosseous osteosynthesis Ilizarov treatment applied in closed and open comminuted distal tibia fractures showed good final bone and function results with minimal complications, and contributed to better patient's quality of life.

Keywords: Ilizarov technique, distal tibia fractures, comminuted fractures, ASAMI classification